

INNOVATSIYALAR VA ILG‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVGA JORIY ETISHNING AHAMIYATI

Turapova Feruza Xusnutdinovna

Toshkent viloyati, Toshkent tumani Maktabgacha va maktab ta’limi bo’limi tasarufidagi 32-
DMTT director o’rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491139>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada zamonaviy ta’lim tizimida innovatsiyalar va ilg‘or pedagogik texnologiyalarning joriy etilishi, ularning o‘quv jarayoniga ta’siri va ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Innovatsion metodlarning tarbiyalanuvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshirishdagi roli, ilg‘or texnologiyalar yordamida Davlat Maktabgacha Ta’lim Tashkilotlarida ta’lim sifatini oshirish imkoniyatlari yoritib berilgan. Shuningdek, innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etishning asosiy afzalliklari va ularning ta’limda muvaffaqiyatli natijalarga olib kelishi haqida fikr yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Innovatsiya, pedagogik texnologiya, zamonaviy ta’lim, interaktiv metodlar, ta’lim sifati, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o‘quv jarayoni, ijodiy fikrlash, maktabgacha yoshdagi bolalar.*

Bugungi kunda ta’lim tizimining rivojlanishi global o‘zgarishlar va texnologik taraqqiyot bilan chambarchas bog‘liq. Zamonaviy jamiyat oldida turgan asosiy vazifalardan biri – bilimli, tashabbuskor va raqobatbardosh avlodni tarbiyalashdir. Bunga erishish uchun esa innovatsion yondashuv va ilg‘or pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Innovatsiyalar nima va ular ta’limda qanday rol o‘ynaydi?

Innovatsiya – bu yangi g‘oya, uslub yoki texnologiyaning amaliyotga joriy qilinishi va natijada sifat jihatidan ijobiy o‘zgarishlarga erishishdir. Ta’limda innovatsiyalar tarbiyalanuvchilarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi, pedogoglarga esa zamonaviy metodlar orqali dars sifatini oshirish imkonini beradi.

Innovatsion yondashuvlar maktagacha yoshdagi bolalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, amaliy ko‘nikmalarini shakllantiradi va ularda muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Masalan, STEAM ta’limi (science, technology, engineering, arts, mathematics) yoki ilim va fan markazlari nafaqat nazariy bilim, balki amaliy tajriba orttirishni ham ta’minlaydi.

Kompetensiyaviy yondashuvning mazmuni Kompetensiyaviy yondashuv maktagacha yoshdagi bolalarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning amaliy ko‘nikmalari, ijodiy fikrlashi va muammoli vaziyatlarda mustaqil yechim topish qobiliyatlarini rivojlantirishni maqsad qilgan. Bunda bilim o‘z-o‘zidan maqsad emas, balki faoliyat uchun zarur vosita sifatida qaraladi.

Innovatsiya va ilg‘or texnologiyalarning roli Innovatsiyalar va ilg‘or pedagogik texnologiyalar kompetensiyalarni shakllantirishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Masalan:

- **Interaktiv o‘qitish** metodlari (aqliy hujum, rolli o‘yinlar, rivojlantiruvchi ta’lim muhit, integrativ yondashuv) orqali kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalar rivojlanadi.

- **AKT (Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari)** yordamida axborotni tahlil qilish va uni samarali ishlatish ko'nikmalari shakllanadi.
- **Loyiha va tadqiqot asosidagi ta'lim** orqali amaliy va ijodiy kompetensiyalar mustahkamlanadi.

Ilg'or texnologiyalarning kompetensiyaviy natijalarga ta'siri maktagacha yoshdagi bolalarning mustaqil fikrlashi, muammoni hal etish, axborot bilan ishlash, guruhda ishlash kabi kompetensiyalari aynan zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar orqali rivojlanadi. Bunday metodlar ta'lim jarayonini faollashtirib, maktagacha yoshdagi bolalarning darsda passiv ishtirokchisidan faol ishtirokchisiga aylanishiga yordam beradi.

Ilg'or pedagogik texnologiyalar va ularning o'rni

Ilg'or pedagogik texnologiyalar – bu ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish va boshqarishda yangi metodik yondashuvlardan foydalanish tizimidir. Bularga quyidagilar kiradi:

- **Interaktiv o'qitish usullari** (klaster, akvarium, aqliy hujum, debatlar)
- **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)** vositasida dars o'tish
- **Individual va differensial ta'lim** usullari
- **O'yin texnologiyalari va gamifikatsiya**
- **Konstruktivistik yondashuv** – o'quvchining shaxsiy tajribasi asosida bilim olish

Bu texnologiyalar o'quvchilarda o'z-o'zini anglash, faoliyatni rejalashtirish va natijalarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa

Innovatsiyalar va ilg'or pedagogik texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish zamon talabi bo'lib, ular orqali bilim berish jarayonining samaradorligi va sifatini oshirish mumkin. Bugungi kunda o'qituvchilar zamonaviy texnologiyalardan puxta foydalanib, o'quvchilarda ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishlari zarur. Chunki ta'limdagi har bir innovatsion qadam – kelajak uchun qo'yilgan ishonchli po'ydevordir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" (2017-yil, PQ-2707-son).
2. "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish va yuritish bo'yicha namunaviy nizom" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 2021-yil.
3. "Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish metodikasi" O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan uslubiy qo'llanma.
4. Xalqaro manbalar: UNESCO: "Early Childhood Care and Education" – Dunyoda maktabgacha ta'lim rivojlanishi haqida hisobotlar.
5. Internet manbalari: www.mdo.uz – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi rasmiy sayti. www.unesco.org – UNESCO rasmiy sayti, maktabgacha ta'lim bo'yicha xalqaro ma'lumotlar.
6. Rogov G. N. "Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar", – Moskva, 2018-yil.
7. Vygotskiy L. S. "Bolalar psixologiyasi", – Toshkent tarjimai, 2015-yil.